

BALTJ_025: *Ceratomyrmex planus*

BALTJ_016: *Ceratomyrmex ellenbergeri*.

BALTJ_027: *Ceratomyrmex ellenbergeri*

BALTJ_029: *Ceratomyrmex ellenbergeri*

BALTJ_043: *Protoceratomyrmex revelatus*

BALTJ_050: *Linguamyrmex* sp5

BALTJ_031: *Linguamyrmex* sp4.

BALTJ_030: *Linguamyrmex brevicornis*.

BALTJ_059: *Linguamymex sp2*

BALTJ_056: *Linguamyrmex sp1*

BALTJ_022: *Haidomyrmex* sp3

BALTJ_017: *Haidomyrmex* sp5

BALTJ_009: *Haidomyrmex* sp5

BALTJ_066: *Haidomyrmex* sp5

BALTJ_007: *Haidomyrmex* sp5

BALTJ_004: *Haidomyrmex scimitarus*

BALTJ_011: *Haidomyrmex* sp5

BALTJ_003: *Haidomyrmex* sp4

BALTJ_010: *Haidomyrmex indet1*

BALTJ_065: Haidomyrmex indet2